

OUT. 2024

WORKING PAPER #4

China e Rússia dinâmicas geopolíticas

Glauco da Rocha Winkel
Sérgio Antunes Botelho
Juan Santos Batista Ramirez

SOBRE OS AUTORES

Glauco da Rocha Winkel

Pesquisador do Laboratório de Geopolítica, Relações Internacionais e Movimentos Antissistêmicos (LabGRIMA). Pesquisa as dinâmicas da China e Sudeste Asiático.

Sérgio Antunes Botelho

Pesquisador do Laboratório de Geopolítica, Relações Internacionais e Movimentos Antissistêmicos (LabGRIMA). Pesquisa Rússia e as contradições de suas relações no Espaço Pós-Soviético.

Juan Santos Batista Ramirez

Pesquisador do Laboratório de Geopolítica, Relações Internacionais e Movimentos Antissistêmicos (LabGRIMA). Pesquisa a Rússia e a sua influência na África e seus reflexos para países como Brasil, China e Índia.

This publication and other papers are available on <http://wp.ufpel.edu.br/labgrima>

The views and opinions expressed in this paper are those of the authors and do not represent the views of the LabGRIMA UFPEL, unless explicitly stated otherwise.

Credits photos: Unplash/Pexels

© LabGRIMA UFPEL (Federal University of Pelotas)
154 Alberto Rosa Street, Room 325 - ZIP Code 96010-770
Post Box 91 - Pelotas - RS - ZIP Code 96010-761 - Brazil

 10.5281/ZENODO.13905502

SUMÁRIO

SÉRGIO ANTUNES BOTELHO

Rússia: cooperação e desenvolvimento armamentista em meio ao desafio da Guerra da Ucrânia

GLAUCO DA ROCHA WINKEL

O Fórum de Cooperação entre China e África de 2024: uma análise sobre o Plano de Ação de Beijing para a África (2025-2027)

JUAN SANTOS BATISTA RAMIREZ

Rússia e Aliança dos Estados do Sahel (AES): Uma nova Arquitetura Geopolítica e de Segurança na África

The image shows three soldiers in full combat gear, including helmets and goggles, sitting inside a vehicle. They are holding rifles. The vehicle's interior is visible, with a large yellow warning sign in Russian. The background is a plain, light-colored wall.

**RÚSSIA: COOPERAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
ARMAMENTISTA EM MEIO AO
DESAFIO DA GUERRA DA UCRÂNIA**

Sérgio Antunes Botelho

**ВНИМАНИЕ!
ВПЕРЕДИ ВОИНСКАЯ
КОЛОННА!**

No ano de 2018, a Rússia tornou-se a segunda maior exportadora de armamentos do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Somente entre os anos de 2016 e 2020, o país faturou 28 bilhões de dólares estadunidenses, sendo responsável pela venda de 20% de todo material bélico comercializado no planeta, alcançando cerca de 45 países (AL JAZEERA, 2022).

Esse aumento expressivo é resultado de dois fatores relevantes: o desenvolvimento tecnológico russo no setor, após a percepção da necessidade de modernizar suas Forças Armadas – muitos equipamentos com tecnologia do período soviético, considerados enfraquecidos se comparados às fabricações de outros produtores – e o crescimento da demanda de armamentos por parte dos países do Oriente Médio e principalmente da Índia, fenômeno responsável por impulsionar as vendas da Rússia.

No caso indiano, a nação é responsável por comprar cerca de 23% de todo material bélico comercializado por Moscou, representando mais de 49% de todas as importações de Nova Delhi no setor. Dentre os artefatos vendidos, destacam-se: sistemas de defesa aérea, mísseis, navios, caças, tanques e o conhecido rifle AK-47 (AL JAZEERA, 2022).

Além das vendas, desde o início da Guerra na Ucrânia, a Rússia aumentou seus gastos militares anuais, sua quantidade de reservistas e a importação de armamentos provenientes de países aliados, como China, Coreia do Norte e Irã. O movimento foi repetido por várias outras nações, levantando hipóteses sobre o surgimento de uma nova corrida armamentista e os perigos da elevada militarização mundial. Durante o ano de 2023, os gastos militares bateram recorde na Rússia, representando pouco mais de 16% de todo gasto governamental naquele ano (Our World In Data, 2024).

O aumento das despesas precariza outras áreas que necessitam de investimentos, principalmente em relação ao combate à pobreza, reconhecido por Putin como um grande desafio para seu governo. Porém, ao mesmo tempo que se diz ciente dos problemas, o presidente ressalta elementos nacionalistas para incentivar o povo a realizar sacrifícios em prol da defesa da pátria.

Sobre seus aliados, a China é responsável pelo fornecimento de boa parte dos insumos estratégicos utilizados pela Rússia para fabricação de armamentos, reforçando a “amizade sem limites”¹ entre as nações. Além disso, Pequim foi a segunda maior importadora de armamento russo entre os anos de 2016 e 2020, com um gasto superior a 5 bilhões de dólares. Da mesma maneira, a Coreia do Norte enviou uma grande quantidade de munições e outros equipamentos de combate aos russos, permitindo o abastecimento das tropas e violando o embargo contra o governo de Pyongyang estabelecido pelas Nações Unidas. O presidente, Kim Jong Un, reforçou que a Coreia do Norte expandirá suas capacidades militares, assim como a fabricação de mísseis balísticos e armas nucleares. Os recorrentes encontros entre lideranças russas, chinesas e norte-coreanas reforçam os acordos e compromissos estabelecidos pelos países, que aparentam não se importar com as acusações dos Estados Unidos.

Por sua vez, o Irã fabrica e fornece um sofisticado drone utilizado em larga escala pela Rússia no território ucraniano. O *Shahed-136*, também conhecido como drone Kamikaze, é um drone de alta tecnologia, não tripulado e que dificilmente consegue ser rastreado, o que complica seu abate por baterias antiaéreas. Desde o início da guerra, muitos destes drones foram usados pela Rússia contra a Ucrânia. Inclusive, no mês passado (06/09/2024), fontes estadunidenses acusaram Teerã de fornecer mísseis balísticos para Moscou, informação rapidamente negada pelos governos de ambos os países. Porém, ao mesmo tempo que rejeitou as acusações de Washington, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, defendeu o programa nacional de mísseis, alegando a necessidade de estar preparado para se proteger do inimigo local (Israel). Mesmo se autointitulando inocentes, Rússia e Irã sofreram mais sanções pelas potências ocidentais devido à suspeita de comercialização dos mísseis balísticos.

¹ Termo utilizado por Xi Jinping e Vladimir Putin para se referir a parceria sino-russa em diferentes áreas de atuação.

Partindo diretamente para o cenário da Guerra na Ucrânia, ainda que receba armamentos de aliados, percebe-se que Moscou segue produzindo material bélico em larga escala. Segundo dados da CNN, a Rússia produz mais que o dobro de munições de artilharia que todos os países da OTAN somados conseguem produzir para a Ucrânia. Portanto, mesmo após dois anos e meio de conflito, as Forças Armadas da Rússia continuam bem abastecidas, tanto por sua capacidade produtiva quanto pelas parcerias pontuais e estratégicas que desenvolvem com seus colaboradores.

Por outro lado, as forças ucranianas são muito dependentes do apoio dos países da OTAN, algo preocupante em um cenário onde alguns destes Estados demonstram insatisfação em seguir com os pacotes de ajuda a Kiev. Nas últimas eleições, Holanda e Eslovênia elegeram governos contrários à continuidade de apoio militar e financeiro à Ucrânia e em alguns outros países, partidos com discursos semelhantes começaram a se posicionar de modo mais incisivo. Desse modo, a longa duração do conflito somada a seus impactos globais, faz com que a mobilização se enfraqueça, já que a percepção de que a Ucrânia é incapaz de enfrentar a Rússia passa a aumentar.

O maior destes problemas, para as pretensões do governo Zelensky, é a possível eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, já que o candidato declarou diversas vezes não ter interesse em manter o fornecimento de armas e conseqüentemente a continuidade da guerra. Caso Washington se recuse a prolongar o apoio, os demais membros da OTAN terão que realizar um esforço ainda maior, correndo o risco de desagradar suas populações. Todas estas preocupações podem estar ligadas ao risco assumido pelas tropas ucranianas ao realizar a ofensiva de Kursk - maior ataque ao território russo desde a Segunda Guerra Mundial - com o intuito de mostrar a seus aliados que, com seu apoio, a Ucrânia é capaz de efetuar progressos no campo de batalha. Por sua vez, a Rússia parece não se preocupar com o fim imediato da guerra e se beneficia de sua grande capacidade bélica para negociar, futuramente², o fim do conflito em uma posição favorável.

² Desde os avanços em Kursk, o Kremlin só se dispõe a negociar a paz após a retirada de todas as tropas ucranianas do território russo.

Referências

A indústria russa do armamento é alimentada por vários países, mas há um que se destaca. CNN Portugal, 2024. Disponível em: <<https://cnnportugal.iol.pt/armamento-russo/russia/a-industria-russa-do-armamento-e-alimentada-por-varios-paises-mas-ha-um-que-se-destaca/20240502/6633c43ad34e049892205f7b>>. Acesso em: 17. set. 2024.

BERTREAND, Natasha; BRITZKY, Haley; LIEBERMANN, Oren; LILLIS, Katie Bo. **Exclusivo:** Rússia produz três vezes mais artilharia do que EUA e Europa produzem para a Ucrânia. CNN Brasil, 2024. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/exclusivo-russia-produz-tres-vezes-mais-artilharia-do-que-eua-e-europa-produzem-para-a-ucrania/>>. Acesso em: 18. set. 2024.

Coreia do Norte ignorou embargo e enviou armas à Rússia, diz general alemão. CNN Brasil, 2024. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/armas-norte-coreanas-estao-ampliando-estoque-russo-diz-general-alemao/>>. Acesso em: 17. set. 2024.

EUA veem possível transferência de mísseis do Irã para a Rússia como escalada na guerra na Ucrânia. G1, 2024. Disponível em: <<https://g1.globo.com/mundo/noticia/2024/09/06/eua-veem-possivel-transferencia-de-misseis-do-ira-para-a-russia-como-escalada-na-guerra-na-ucrania.ghtml>>. Acesso em: 18. set. 2024.

GALLAS, Daniel. **2 anos da guerra na Ucrânia:** como o mundo todo ficou mais inseguro desde invasão russa. BBC News Brasil, 2024. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/articles/c51eeljez05o>>. Acesso em: 19. set. 2024.

Infographic: Which countries buy the most Russian weapons? | Infographic News | Al Jazeera, 2022. Disponível em: <<https://www.aljazeera.com/news/2022/3/9/infographic-which-countries-buy-the-most-russian-weapons>>. Acesso em: 17. set. 2024.

Irã nunca desistirá de seu programa de mísseis, diz presidente iraniano. CNN Brasil, 2024. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/ira-nunca-desistira-de-seu-programa-de-misseis-diz-presidente-iraniano/>>. Acesso em: 19. set. 2024.

Military spending as a share of government spending. Our World In Data, 2024. Disponível em: <https://ourworldindata.org/grapher/military-expenditure-as-a-share-of-government-spending?tab=chart&country=~RUS>>. Acesso em: 19. set. 2024.

Shahed-136: Conheça drone 'kamikaze' utilizado pelo Irã no ataque a Israel. G1, 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2024/04/13/shahed-136-conheca-drone-kamikaze-utilizado-pelo-ira-no-ataque-a-israel.ghtml>>. Acesso em: 18. set. 2024.

Veja os destaques do discurso em que Putin alertou Ocidente para guerra nuclear. CNN Brasil, 2024. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/veja-os-destaques-do-discurso-em-que-putin-alertou-ocidente-para-guerra-nuclear/>>. Acesso em: 19. set. 2024.

**O FÓRUM DE COOPERAÇÃO ENTRE
CHINA E ÁFRICA DE 2024: UMA
ANÁLISE SOBRE O PLANO DE AÇÃO DE
BEIJING PARA A ÁFRICA (2025-2027)**

Glauco da Rocha Winkel

O Fórum de Cooperação entre China e África (FOCAC) de 2024 ocorreu entre os dias 4 e 6 de setembro em Beijing e contou com a presença de 53 representantes de estados africanos, com exceção de Essuatíni¹. Desde 2018, o FOCAC tem sido visto como uma iniciativa chinesa dentro das Novas Rotas da Seda. Nesta edição, o fórum elaborou o Plano de Ação de Beijing para o período de 2025-2027, que contará com um aporte financeiro de 50 bilhões de dólares, investidos pela China no continente africano (FOCAC, 2024). O plano de ação destaca que a cooperação internacional entre chineses e africanos é fundamental para o estreitamento das relações entre os diferentes países da região. Como compromisso central dessa parceria, a China se comprometeu em não interferir nos assuntos internos dos países africanos nem buscar acordos que beneficiem unilateralmente o país.

Dentre as áreas de investimento chinês estão a infraestrutura, com a expansão da malha ferroviária para facilitar o escoamento dos produtos africanos para as regiões portuárias; a modernização agrícola, com o objetivo de garantir a segurança alimentar no continente; a industrialização, visando dinamizar a inserção da África nas Cadeias Globais de Valor (CGVs); e o setor militar, através do fortalecimento e treinamento das forças armadas africanas.

Tanto a China quanto a África procuram fortalecer a integração regional africana através do Programa para o Desenvolvimento da Infraestrutura na África (PIDA). O PIDA é um programa que lidera o desenvolvimento africano em áreas como transporte, energia, Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e recursos hídricos transfronteiriços. Atualmente, o projeto é coordenado pela Agência de Desenvolvimento da União Africana (AUDA-NEPAD), que colabora com governos, organizações regionais e internacionais, tais como a Comissão da União Africana e o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), para planejar e implementar os projetos de infraestrutura no continente (PIDA, 2024). Paralelamente, a China apoiará a AUDA-NEPAD para implementar projetos de conectividade nas cinco sub-regiões africanas² propiciando conexões entre as ferrovias e portos, aumentando o volume de comércio entre as partes.

¹ Essuatíni é o único país africano que reconhece a soberania de Taiwan, mantendo relações diplomáticas com a nação asiática (TEZZI, 2024).

² África Setentrional ou do Norte, África Oriental, África Ocidental, África Central e África Meridional ou Austral.

Connectivity

China has helped African countries build and upgrade

10,000 km
railways

100,000 km
roads

66,000 km
transmission lines

200,000 km
fiber-optic cable

(Photo: Mombasa-Nairobi Standard Gauge Railway)

Major China-Built Railway Projects in Africa

Além de garantir o escoamento da produção agrícola africana por meio de projetos de infraestrutura, os chineses também investem no aumento das capacidades produtivas do setor agrícola na África. Se por um lado a China tem interesse na compra de *commodities* agrícolas do continente, por outro os países africanos veem nos investimentos chineses não apenas uma oportunidade de expansão das relações comerciais entre a China e a África, mas também um caminho para fortalecer a segurança alimentar regional³. Dentre as propostas chinesas para o setor agrícola africano estão a mecanização da agricultura, apoiada por auxílio financeiro; o incentivo ao arrendamento de terras; a promoção de gestão cooperativa e a formação de *joint ventures* (consórcios), para aumentar a eficiência da produção agrícola no continente.

Outro aspecto interessante é o esforço chinês pela criação de centros de demonstração e treinamento de tecnologia agrícola moderna para os países africanos nas províncias chinesas de Hainan e Sichuan, produtoras de arroz e outros produtos agrícolas tropicais, comumente produzidos em territórios africanos (Britannica, 2024a; Britannica, 2024b). Uma das funções desses centros será estudar a tecnologia agrícola tropical e incentivar novas tecnologias e variedades relacionadas à mandioca, um alimento bastante comum na alimentação dos africanos.

Por sua vez, no que se refere ao incentivo à industrialização na África⁴, os investimentos chineses vão priorizar setores modernos do mercado de bens e serviços, como a cadeia industrial verde, energia e eletricidade, infraestrutura digital, serviços avançados e a manufatura de média e alta tecnologia. Destaca-se também que essas trocas financeiras e comerciais entre China e África devem adotar o Renminbi, ao invés do dólar, como moeda de referência, visando reduzir a dependência da moeda estadunidense, que costuma ser mais custosa para países em desenvolvimento.

³ A temática da segurança alimentar na África está sendo conduzida pela China conjuntamente a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) com objetivo de melhorar a produtividade e fornecimento de arroz nas CGVs e tornar o plantio africano mais sustentável.

⁴ Os fundos de investimentos para esse processo de incentivo à industrialização serão o Fundo de Capacidade Industrial China-África e o Fundo da Nova Rota da Seda.

Por fim, os chineses também planejam investir no fortalecimento e treinamento das forças armadas africanas, visando estabelecer e implementar uma parceria de segurança comum. A China deve fornecer à África uma doação militar de 1 bilhão de *renminbis*, aproximadamente 140 milhões de dólares (FOCAC, 2024). Além disso, os chineses pretendem treinar 6.000 militares e convidar 500 oficiais africanos para visitar a China e participar de exercícios conjuntos, treinamentos e patrulhas. Com essa iniciativa, os chineses buscam auxiliar os africanos em operações de desminagem e aprofundar a comunicação e cooperação no continente dentro do contexto das Novas Rotas da Seda.

Diante do exposto, infere-se que a FOCAC é um fórum essencial para cooperação entre China e África, focado na modernização do continente através dos investimentos chineses. O Plano de Ação de Beijing reflete esse “espírito de modernização”, pois os chineses propõem a Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) como base para o avanço nos mais diversos setores da economia africana, incluindo infraestrutura ferroviária e portuária, novas tecnologias agrícolas, incentivo à industrialização e fortalecimento das forças armadas. Assim, evidencia-se que essa parceria entre China e África reforça o projeto chinês das Novas Rotas da Seda, visando o acesso aos mercados na África Setentrional e Subsaariana e facilitando o acesso aos mercados do Oeste Asiático e Mediterrâneo.

Referências

AGRICULTURE and fishing. Economy. Hainan. **Britannica**. Atualizado em 14 de setembro de 2024a. Disponível em: <<https://www.britannica.com/place/Hainan/Agriculture-and-fishing>>.

TIEZZI, Shannon. China-Africa Summit Shines a Spotlight on Eswatini, Taiwan Lone Partner in Africa. **The Diplomat**. Publicado em 12 de setembro de 2024. Disponível em: <<https://thediplomat.com/2024/09/china-africa-summit-shines-a-spotlight-on-eswatini-taiwans-lone-partner-in-africa/>>.

ECONOMY of Sichuan. Sichuan. **Britannica**. Atualizado em 7 de setembro 2024b. Disponível em: <<https://www.britannica.com/place/Sichuan/Economy>>.

FORUM on China-Africa Cooperation Beijing Action Plan (2025-2027). **MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA**. Atualizado em 5 de setembro de 2024. Disponível em: <https://www.fmprc.gov.cn/eng/xw/zyxw/202409/t20240905_11485719.html>.

O Programa para o Desenvolvimento de Infra-estruturas na África – PIDA. Sobre. Nós. Nossa Visão e Objetivos. **PIDA**. Disponível em: <<https://www.aupida.org/pida-history/>>. Acesso em 28 de setembro de 2024.

THE 2024 Summit of the Forum on China-Africa Cooperation. **Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC)**. Disponível em: <<https://2024focacsummit.mfa.gov.cn/eng/>>. Acesso em 28 de setembro de 2024.

**RÚSSIA E ALIANÇA DOS ESTADOS DO
SAHEL (AES):
UMA NOVA ARQUITETURA GEOPOLÍTICA
E DE SEGURANÇA NA ÁFRICA**

Juan Santos Batista Ramirez

A criação da Aliança dos Estados do Sahel (AES) e sua predisposição a cooperar com a Rússia representa um marco na geopolítica da África Ocidental, que procura desvincular-se do domínio estrangeiro, sobretudo da França e de outros atores do eixo euroatlântico. Essa reconfiguração das dinâmicas regionais é sintomática do chamado declínio da hegemonia ocidental, em especial da França, ao passo que atores antissistêmicos, como a Rússia, consolidam seu espaço nas brechas deixadas pela contradições das estruturas neocoloniais (Pennaforte, 2021).

A Aliança dos Estados do Sahel (AES), formada por Mali, Níger e Burkina Faso, surgiu em um contexto de rompimento com as instituições regionais estabelecidas, como a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (ECOWAS). O trio aponta que a criação da aliança não é apenas uma resposta direta à proposta de intervenção militar por parte da organização, mas também é consequência de um descontentamento com a dificuldade e falta de vontade da ECOWAS de agir de forma independente e se libertar da influência ocidental (Denisova, 2024). A aliança, portanto, não é apenas fruto de um mero desejo de segurança coletiva, mas surge das frustrações acumuladas em relação à ineficácia das intervenções militares lideradas pelo Ocidente, especialmente pela França.

A Operação Barkhane, realizada entre 2014 e 2022, chegou a mobilizar mais de 5.000 soldados franceses e aliados na região. No entanto, o fracasso dessa operação em proteger a população local e conter o avanço jihadista evidenciou que a atuação de Paris garantia apenas a segurança mínima para a manutenção do fluxo de recursos da região (Abramova, 2024). O descontentamento dos países do Sahel com a situação influenciou diretamente nos protestos populares que, somada à insatisfação dos militares, derrubaram governos e instauraram juntas na região. Desde então, a nova coalizão busca novos parceiros estratégicos, como a Rússia, em uma tentativa de assegurar sua soberania e autonomia geopolítica, enfrentando desafios de segurança, incluindo o terrorismo e o separatismo.

Atualmente, a presença russa na AES ocorre principalmente por meio da colaboração militar e da expansão de suas operações econômicas. O surgimento da AES coincide com a transição das operações do Grupo Wagner, que consolidou a presença russa no Sahel, para o *Africa Corps*, uma entidade paramilitar associada ao Ministério da Defesa da Rússia. A alteração na designação do grupo representa uma formalização das operações do Kremlin na região, integrando a estratégia oficial do governo de Moscou, em contraste com a abordagem mais informal adotada pelo Grupo Wagner (Smith, 2024).

Lechner (2024) destaca que as primeiras operações conhecidas do *Africa Corps* ocorreram em novembro de 2023, quando atuou ao lado das Forças Armadas do Mali na reconquista de Kidal. A cidade era um dos maiores focos de tensão no conflito que afeta o país, sendo o principal reduto dos insurgentes tuaregues da Coordenação dos Movimentos de Azauade (CMA). Localizada estrategicamente na rota para a Argélia, a instabilidade na região facilitava o movimento de terroristas e contrabando pelo Sahel, prejudicando o comércio e a integração formal da região (France 24, 2023). A operação conjunta resultou em uma vitória de grande valor simbólico e estratégico para a junta contra os insurgentes tuaregues, que historicamente consideravam a região um bastião de sua rebelião, iniciada durante a guerra de 2012-2014 (Ecofin Agency, 2024). A instabilidade na região persistia mesmo após as intervenções da França (Barkhane) e da ONU (MINUSMA), e o êxito do governo em reafirmar sua autoridade no norte do país com apoio dos paramilitares russos, abriu caminho para que o *Africa Corps* fosse convidado pelo governo de Burkina Faso, que antes hesitava em contratar as forças do Wagner.

O receio burkinabè nasce com a herança anti-colonialista e pró-soberanista de Thomas Sankara, primeiro presidente do país, conhecido como o 'Che Guevara Africano', que demonstrava desconfiança não apenas em relação ao Ocidente, mas a todos parceiros internacionais (Lechner, 2023). O governo atual já monitorava a atuação do Wagner em países vizinhos e, apesar do sucesso militar contra insurgentes, o entrincheiramento do grupo nas economias locais preocupava Uagadugu, que não buscava solucionar um problema apenas para criar outro (Lechner, 2023). A atual vinculação do *Africa Corps*

ao Ministério da Defesa da Rússia facilita o processo de aceitação da presença paramilitar russa no país, que agora manterá uma relação de estado para estado na cooperação de segurança com Moscou, pois diferente do Wagner, o *Africa Corps* apresenta sinais de que irá manter segurança e atividades comerciais como questões distintas.

Apesar da importância, o papel da Rússia neste processo de reconfiguração regional não se limita ao apoio militar, mas envolve também sua atuação como um importante parceiro no desenvolvimento econômico. Ao contrário das potências ocidentais, que tradicionalmente impõem condições para sua ajuda, a Rússia tem adotado uma abordagem que respeita a soberania dos Estados do Sahel, como o envio de 50.000 toneladas de grãos em ajuda humanitária, anunciado na Cúpula de 2023, além de participar do desenvolvimento de setores-chave como a mineração e a construção industrial (Denisova, 2024). Essa postura russa é vista como uma alternativa atrativa ao modelo de “dependência neocolonial” que predominou na região por décadas, marcado pela imposição de condições políticas e econômicas por parte das potências ocidentais.

Contudo, a aliança entre Rússia e AES não está isenta de desafios. Os Estados da AES enfrentam profundas crises econômicas e políticas, e sua dependência de ajuda externa, inclusive da própria Rússia, permanece significativa (Denisova, 2024). Embora o fortalecimento militar seja evidente, como mostram as vitórias militares recentes, o futuro dessa aliança dependerá de um equilíbrio delicado entre seu discurso de manutenção da soberania nacional e a necessidade de cooperação econômica e militar externa. Além disso, o futuro da AES também dependerá da capacidade de seus líderes militares em manter a coesão da aliança e de resistir às pressões externas, especialmente da ECOWAS e de outros atores ocidentais, que ao que tudo indica buscam isolar diplomaticamente e economicamente os Estados do Sahel.

A polarização crescente no continente africano, entre países alinhados ao Ocidente e aqueles que buscam alianças com potências não ocidentais, reflete uma nova fase de competição geopolítica. Nesse contexto, a Rússia desponta como uma aliada estratégica essencial para os Estados da AES, fornecendo não

apenas apoio militar, mas também respaldo político na arena internacional. A presença russa tem alterado a configuração tradicional da ECOWAS e impactado diretamente a arquitetura de segurança da região como um todo, conforme observa Nicaise (2024). Para o autor, é ingênuo acreditar que as antigas potências globais aceitarão essa transformação sem resistência, reforçando a necessidade de Moscou demonstrar sua força como uma potência mundial confiável. Da mesma forma, os países africanos, especialmente os membros da AES, devem afirmar sua soberania e capacidade de construir relações mutuamente benéficas com novos parceiros internacionais (Nicaise, 2024).

A relevância da Rússia para esses países não é unilateral; trata-se de uma via de mão dupla. A AES possui grande importância para a estratégia de Moscou no continente africano, desafiando a tradicional supremacia das potências ocidentais na região. A África, e em particular o Sahel, ocupa uma posição geoestratégica crucial, sendo rica em recursos naturais e representando uma fronteira de expansão para novas potências que buscam se inserir na África Ocidental. Assim, para a Rússia, a aliança com os Estados do Sahel não se resume a apoiar regimes militares, mas faz parte de uma estratégia geopolítica mais ampla, que visa consolidar sua presença no continente e expandir sua esfera de influência em um momento em que o poder ocidental enfrenta desafios tanto internos quanto externos.

Referências

ABRAMOVA, Irina. **The Second Russia-Africa Summit and Beyond: Reapprochement is Strategic, not Tactical.** Russian Council, 2024. Disponível em: <<https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/comments/the-second-russia-africa-summit-and-beyond-rapprochement-is-strategic-not-tactical/>>. Acesso em: 19 set. 2024.

DENISOVA, Tatyana. **Confederation of Sahel States and Disintegration of ECOWAS.** Russian Council, 2024. Disponível em: <<https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/confederation-of-sahel-states-and-disintegration-of-ecowas/>>. Acesso em: 18 set. 2024.

ECOFIN AGENCY. **Mali**: FAMA confirms loss of strategic Kidal camp and prepares for retake. [S. l.], 2023. Disponível em: <<https://www.ecofinagency.com/public-management/0311-45010-mali-fama-confirms-loss-of-strategic-kidal-camp-and-prepares-for-retake>>. Acesso em: 29 set. 2024.

FRANCE 24. **Mali junta seizes strategic northern stronghold of Kidal**. [S. l.], 2023. Disponível em: <<https://www.france24.com/en/africa/20231114-mali-junta-seizes-strategic-northern-stronghold-of-kidal>>. Acesso em: 29 set. 2024.

LECHNER, John; ELEDINOV, Sergey. Is Burkina Faso Edging Closer to the Wagner mercenaries? **OpenDemocracy**, 25 dez. 2023. Disponível em: <<https://www.opendemocracy.net/en/odr/burkina-faso-wagner-sahel-security-jihadist/>>. Acesso em: 29 set. 2024.

LECHNER, John A.; ELEDINOV, Sergey. Is Africa Corps a Rebranded Wagner Group? **Foreign Policy**, [s. l.], 12 fev. 2024. Disponível em: <<https://foreignpolicy.com/2024/02/07/africa-corps-wagner-group-russia-africa-burkina-faso/>> Acesso em: 18 set. 2024.

NICAISE, Adu Yao. **A New Formula for Security in West Africa**: Alliance of Sahel States. Valdai Club, 2024. Disponível em: <<https://valdaiclub.com/a/highlights/a-new-formula-for-security-in-west-africa-alliance/>> Acesso em: 17 set. 2024.

PENNAFORTE, Charles. **Movimentos Antissistêmicos e Relações Internacionais**: Uma Perspectiva Teórica para Compreender o sistema-mundo. Pelotas: Editora UFPel, 2020.

SMITH, Elliot. Russia's Wagner Group expands into Africa's Sahel with a new brand. **CNBC**, 2024. Disponível em: <https://www.cnbc.com/2024/02/12/russias-wagner-group-expands-into-africas-sahel-with-a-new-brand.html>. Acesso em: 18 set. 2024.

ISSN 2357-9455

9 772357 945006

LABGRIMA UFPEL
labgrima@ufpel.edu.br

Laboratório de Geopolítica,
Relações Internacionais e
Movimentos Antissistêmicos